

JADID MA'RIFATPARVARLARINING DARSLIKLARIDAN BOSHLANG'ICH TA'LIM
JARAYONIDA FOYDALANISH

Toshpulatova Munisa Gaffor qizi

NavDU, Pedagogika nazariyasi va tarixi (faoliyat turlari bo'yicha) mutaxassisligi
2-kurs magistranti

Ilmiy rahbar: NavDU "Psixologiya" kafedrasida dotsenti, p.f.n.

D.A.Axatova

Annotatsiya. Ushbu maqolada jadid ma'rifatlari qoldirgan ilmiy-pedagogik merosning ahamiyati, ularni o'rganish dolzarbligi masalalariga e'tibor qaratiladi. Hamda jadid ma'rifatlari tomonidan yaratilgan darslik, qo'llanmalarining mazmuni va ahamiyati, ulardan hozirgi kun boshlang'ich ta'lim tizimida foydalanish imkoniyatlari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Jadid, jadidchilik, ma'rifatparvarlik, qadriyatlar, o'tmish meros, ta'lim tizimi, darsliklar, ta'lim mazmuni.

Абстрактный. В статье рассматривается значимость научного и педагогического наследия, оставленного джадидским Просвещением, и актуальность его изучения. Обсуждается также содержание и значение учебников и учебных пособий, созданных мыслителями нового Просвещения, а также возможности их использования в современной системе начального образования.

Ключевые слова: джадид, джадидизм, Просвещение, ценности, наследие прошлого, система образования, учебники, образовательный контент.

Abstract. This article focuses on the importance of the scientific and pedagogical heritage left by the Jadid Enlightenment, the relevance of their study. It also discusses the content and importance of textbooks and manuals created by the Jadid Enlightenment, and the possibilities of using them in the current primary education system.

Keywords: Jadid, Jadidism, Enlightenment, values, past heritage, education system, textbooks, educational content.

Kirish. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev 2023 yil 11-dekabrda Toshkentda o'tkazilgan "Jadidlar: milliy o'zlik, istiqloq va davlatchilik g'oyalari" mavzusidagi xalqaro konferensiya ishtirokchilariga tabrigida haqli ravishda ta'kidlaganidek, "Jadidchilik harakati o'tgan asr boshlarida shakllanib, nafaqat Markaziy Osiyo mintaqasi, balki butun musulmon olami va turkiy dunyo tarixida chuqur iz qoldirgan"...

"Mushtarak tariximizning yorqin sahifalarini tashkil etadigan ma'rifatparvar ajdodlarimizning ibratli faoliyatini, ularning o'z qimmatini va ahamiyatini hamon yo'qotmasdan kelayotgan boy merosini hamkor davlatlar hamda xalqaro tashkilotlar vakillari, taniqli xorijiy olimlar bilan birgalikda teran tadqiq va targ'ib etish bizning ustuvor vazifamizdir"[1].

Jadidlar komil inson tarbiyasi, uning aqliy, axloqiy, ma'naviy, jismoniy barkamollikka erishuvi, millat, xalq ruhi bilan g'ururlanish kabi g'oyalarni ilgari suradilarki, ularning Vatan haqidagi g'oyalari mustaqil O'zbekistonning istiqloq mafkurasini yaratishda ham dasturulamal bo'lib xizmat qildi. Shuning uchun jadid marifatparvarlarining darsliklari va asarlaridan talim tizimining turli bosqichlarida foydalanish hozirda ham dolzarb hisoblanadi.

Adabiyotlarni o'rganish. Jadid ma'rifatparvarlarining siyosiy, iqtisodiy, huquqiy va pedagogik qarashlarini o'rganish yuzasidan ko'plab ilmiy tadqiqotlar olib borilgan va bu ish davom etmoqda. XIX asrning oxiri XX asr boshlarida Turkistonda yashab ijod etgan ba'zi bir jadid vakillarining pedagogik qarashlari va ta'lim-tarbiya haqidagi g'oyalari A.Fattayev, M.Maqsumov, B.Qosimov, U.Dolimov lar tomonidan ishlab chiqarilgan.

Olimlarimizdan H.Boltaboyev, N. Karimov, E.Karimov, B.Qosimov, O.Sharofiddinov, S.Erkinov, A.Aliyev, Sh.Turdiyev, G.Rahimova, G'.G'aniyev, N.Yo'ldoshev, D.Axatova va boshqalarning jadid ma'rifatparvarlari hayoti, ijodi, faoliyatiga oid qator ilmiy, falsafiy maqola va risolalari e'lon qilingan.

Axatova D.A. "Abdurauf Fitratning ma'rifiy-pedagogik qarashlari", Axrorova Z.B. "Maxmudxo'ja Bexbudiyning pedagogik qarashlari", Ergasheva.N. "Munavvar Qori Abdurashidxonovning ma'rifiy-pedagogik qarashlari" mavzularidagi pedagogika fanlari nomzodligi, N.Avazov "Bexbudiyning ijodiy merosi" mavzusida filologiya fanlari nomzodligi dissertatsiyalarini himoya qilganlar.

Jadidlarning faoliyati chet el olimlarini ham o'ziga jalb etib kelgan. Uni o'rganish xorijda bizdagidan ancha ilgari, asrimizning 40-yillarida boshlangan. Istanbul universiteti professorlari Fuod Kupruli va Ahmad Zaki Validi To'g'on jadidlarning klassik adabiyotni o'rganish borasida olib borgan tadqiqotlari, ma'rifatchilik faoliyatlarini haqida munosabat bildiradilar.

Asosiy qism.

Jadid ma'rifatparvarlari yangi usul maktablari ochish bilan birga ushbu maktablar, jumladan, boshlang'ich sinflar uchun darsliklar ham yaratganlar. XIX asrning oxirlariga kelib o'zbek ma'rifatparvarlarining butun bir avlodi yetishib chiqadi. XX asrning 20-yillariga kelib ulangan bu avlod xalqimizning umumiy ma'rifatida, ijtimoiy-siyosiy yuksalishida va yangi turmushga tayyorlashda buyuk xizmat etdi.

Xoji Muinning "Tanlangan asarlari"[4]da XX asr boshlarida o'zbek tilida yaratilgan 18 ta va fors-tojik tilida yaratilgan 11 ta alifbe kitoblari haqida ma'lumotlar beriladi. gi muhim ma'lumot chop etilgan "O'zbekcha alifbolar tarixi" hamda "Forscha alifbolar tarixi" maqolalarida 1900-1925 yillarda o'zbek tilida quyidagi alifbe darsliklari nashr qilinganligi aytiladi:

1. Ustadi avval. O'zbek tilidagi to'ng'ich alifbe kitobi bo'lib, dastlab 1902 yilda chop qilingan 1917 yilga qadar to'ldirilib, takomillashtirilib 17 marta nashr qilingan (Saidrasul Aziziy).
2. Adibi avval. 1901 yilda yozilib 1907 yilda Munavvarqori Abdurashidxonov tomonidan chop qilingan. 1917 yilgacha to'ldirilib, takomil-lashtirilib so'nggi nashrlari hattoki rasmi bo'lib 10 marta bosmadan chiqarilgan. Bu Turkistondagi jadid maktablarining ko'pchiligi (ba'zi rus-tuzem maktablari) da darslik sifatida foydalanilgan.
3. Birinchi muallim. A.Avloniy tomonidan yozilgan bu darslik 4 marotaba nashr qilingan. Darslikda xat-savod o'rgatish metodikasi bilan birga she'r va hikoyatlar kiritilgan.
4. "Savod". O'zbekcha-totorcha-turkmancha aralash shevada yozilgan bu darslik, 1913 yilda Xivada Muxtor Bakir tomonidan nashr qilingan. Xorazm xonligida keng ko'lamda foydalanilgan.

5. "Ta'limi avval". Toshkentning eski shahar qismida Rustambek Yusufbek o'g'lining bu darsligi jadid maktablarida foydalanilgan. 1912 yilda 1-marta 1914 yilda 2-marta qayta nashr qilinganligi ma'lum.

6. "Turkiy alifbo". Muhammadjon Abdulxoliq o'g'lining bu darsligi 1916 yilda Qo'qondagi "G'ayrat" nashriyotida rasmi ko'rinishda chop qilingan. Hoji Muinning yozishicha: "Turkistonda uyg'onish davrida chiqqan alifbolarning yaxshiroqlaridan biri shu "Turkiy alifbo" dir".

7. "Birinchi yil". Samarqandlik Saidrizo Alizodaning "Birinchi yil" asari "Zarafshon" nashriyotida 96 betdan iborat alifbe darsligi 1917 yilda nashr qilingan.
 8. "Muftoh ul-alifbo". 1912-1914 yillar oralig'ida Mirza Xayrulla Ho'qandiy tomonidan Farg'onada nashr qilingan.
 9. "Tashili alifbo". Bu darslik muallifi ma'rifatparvar Abduvahob Ibodiy bo'lib 1912-1914 yillarda Farg'onada chop qilingan. "Muftoh ul-alifbo" va "Tashili alifbo" darsliklari Farg'ona vodiysidagi jadid maktablarida keng ko'lamda foydalanilgan.
 10. "Rahbari avval". M.Faxriddinning bu asari 1918 yilda Toshkentdagi "Hurriyat" nashriyotida chop qilingan.
 11. "O'rtoq". Samarqandda Ch.Vichkin va Viyatkin tomonidan yozilgan bu darslik 20 ming nusxada chop qilingan bo'lsada, amaliyotda yaxshi samara bermaganligi manbalarda ta'kidlab o'tilgan.
 12. "Sovg'a". 1919-1925 yillarda 5 marta qayta-qayta nashr qilingan bu darslik muallifi Shokirjon Rahimiy bo'lib rasmlidir, Turkiston Respublikasining maorif komissarligi mablag'i hisobiga nashr qilingan.
 13. "Kattalarga o'qush". M.Qodiriy, I.Mo'miniy va Sh.Ismoililar tomonidan 1920 yil "Davlat nashriyoti" da chop qilingan.
 14. "Til ochg'ich". 1922 yil Buxoro shahrida 5 ming nusxada Hasanali muallim tomonidan rasmlil tarzda chop qilingan.
 15. "O'zbek alifbosi". 1922 yilda Shokirjon Rahimiy tomonidan yozilgan bu darslik 25 ming nusxada "Davlat nashriyoti" tomonidan chop qilingan.
 16. "Kattalar yo'ldoshi". Shokirjon Rahimiyning bu darsligi 1924 yilda 15 ming nusxada 4 marta tuzatilib, to'ldirilib nashr qilingan. Bu darslikning muhim jihati – katta kishilar savodsizligini tugatishga qaratilganligidadir.
 17. "O'qituvchi". Hoji Muin va I.Rahmatullazoda tomonidan kattalar savodsizligini tugatish maqsadida 1925 yilda 45 ming nusxada "O'qitg'uvchi" darsligi chop qilingan.
- Jadidlar ona tilida darsliklar zarurligini tushunib, bolaning yoshiga mos tarzda, axloq-odob, turmush qoidalaridan dastlabki ma'lumot berishni ko'zda tutuvchi darsliklar tuzishga kirishganlar. Mashhur darsliklardan biri Saidrasul Aziziyning 1900 yili yozilib, 1902 yil bosilib chiqqan «Ustozi avval» kitobi edi. U yangi maktablarni (tovush usuli) «usuli savtiya» maktablari deb atadi. Bular o'zbek pedagogikasi va metodikasida reforma yasadi. Aziziy «usuli savtiya»ning asoschilaridan biri sifatida shuhrat topdi. Aziziyning «Ustozi avval» darsligi alifbe xarakterida bo'lib, 1-sinflarga mo'ljallangan. Darslik pedagogik va badiiy tusda bezatilgan bo'lib birinchi sinf o'quvchilari uchun mo'ljallangan. Darslikning birinchi betida bu haqida shunday yozilgan: Turkiston viloyatidagi turk mo'minlarining oson tillarida birinchi muhtodilar uchun ta'rif qilingan asari jadida xususida alifbo kitobimizning nomi - "Ustodi avval".
- Darslikning 2-18 betlari xat-savod o'rgatish, o'qish metodikasi, alifbeni o'rganishga qaratilgan. Arab alifbosiga asoslangan o'zbek yozuvini o'rganish o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, bu avvalo harflarning to'rt xil ko'rinishida ifodalanishidir. "Ustodi avval" ni yozishda bu hol alohida e'tiborga olingan, harflar o'rgatilayotganda jumlalar tuzilgan. Bu jumlalar orqali o'quvchilarga tevarak-atrofimizdagi olam, shuningdek, axloqiy fazilatlar haqida dastlabki tushunchalar berilgan. O'quvchilarga xat-savod o'rgatib bo'lgach mavzuga muvofiq dastlab kichik-kichik, sodda, asta-sekin kengroq va murakkabroq hikoyalar berilgan. Bu hikoyalar bir-birini mazmunan boyitib borgan. Darslikda yigirmaga yaqin hikoya va she'rlar kiritilgan bo'lib, bu hikoyalarning aksariyati axloqiy xarakterga egadir.

“Ustodi avval”ni shartli ravishda uch guruhga bo‘lish mumkin: Folklor, Sharq va o‘zbek klassik adabiyotidan foydalanib yozilgan hikoyalar («Matonat», «Xat», «Beodob», «Ikki oshna», «Chaqimchi»).

Rus klassik adabiyotidan qilingan tarjimalar. («Qishloqi birla bolasi», «Tulki birla uzum», «Yolg‘onchi cho‘pon», «Vatani rus»).

Adibning o‘zi yaratgan hikoyalar («Hamokat», «Beforosat», «Aqlli o‘g‘il», «Zuluk birla ilon», «Bir necha do‘stlik uchun ahd qilgan musofirlar», «Onaga hurmat», «Poklik» kabilar).

Natijalar. Saidrasul Aziziyning “Ustodi avval” darsligidagi adabiy materiallarni mavzu va mazmun jihatdan quyidagicha tasnif qilish mumkin:

- axloq-odobga doir hikoyalar: “Poklik”, “Ikki oshno”, “Bola ila otasi”, “Qishloqi birla bolasi”, “Zuluk birla ilon”, “So‘zchi”, “Beodob”, “Yaxshi sifat”, “Xulq va odob”, “Fatonat”, “Aqlli o‘g‘il”, “Hamoqat”, “Befarosat”, “Aqlli kishi”, “Onaga hurmat”, “Chaqimchi”, “Tulki birla uzum”, “Bir necha do‘stlik uchun ahd qilgan musofirlar”.

Bu hikoyalarda insonlar uchun g‘oyatda zarur bo‘lgan fazilatlar: poklik, do‘stlik, o‘rtoqlik, ota-onaga hurmat va sadoqat, ziyraklik kabilar ulug‘lansa, chaqimchilik, so‘z yuritish, ikkiyuzlamachilik, yalqovlik, befarosatlik, tovlamachilik, hushomadgo‘ylik kabilar qattiq tanqid ostiga olinadi;

- ilm-ma‘rifatni targ‘ib qiluvchi hikoyalar: “Xat”, “Tolibi ilm”, “Ilm” kabilardir. Bu hikoyalarda ilm olishning afzalliklari, foydalari, ilmsizlikning yomon oqibatlariga olib kelishi bir necha voqealar orqali isbot qilib berishga harakat qilingan;

- yil, oy, kunlar haqidagi hikoyalar: “Sanai shamsiyaga qarab chislolarni nomlari”, “Yil”, “Oy”, “Kunlar haqida”, “Hisobi qamariya oy va kunlari nomlari” kabi hikoyalarda shamsiya hamda qamariya oylari, ularning nomlari, hafta kunlarining nomlanishi, kunlar haqida ma‘lumotlar berilgan;

- turmushga doir hikoyalar: “Libosi odam”, “A‘zoyi odam”, “Uy asboblari” kabilar bo‘lib, bu hikoyalarda uy asboblari hamda odam kiyimlari, shuningdek, odam a‘zolarining nomlari keltirib o‘tilgan;

- tabiatshunoslikka doir hikoyalar: “Hayvonot”, “Qush zotlari”, “Daraxtlar” kabilar bo‘lib, bu hikoyalarda hayvonlar, qush va daraxtlarning bir necha turlari, nomlari keltirib o‘tilgan. Bundan ko‘zda tutilgan asosiy maqsad, bizningcha qush, hayvon va daraxt-larning bir necha xil bo‘lishi, ularning xilma-xilligi va o‘ziga xos xususiyatlarga ega ekanligini ko‘rsatib berish bo‘lgan. Natijada o‘quvchilarning dunyoqarashini, fikrlashini shakllantirish hamda rivojlanti rishdan iborat;

- diniy xarakterdagi hikoyalar: “Payg‘ambarimiz Muhammad alayhi vassallam...” hamda “Hazrati Iso...” haqidagi bu hikoyalarda payg‘ambarimiz Muhammad alayhi vassallamning hayoti, faoliyati, qur‘oni Karimning nozir bo‘lishi, shuningdek, hazrati Iso payg‘ambarning hayoti, faoliyati haqida hikoyalar berilgan. Chunki, rus bolalari provoslav diniga, mahalliy millat bolalari islom diniga rioya qilishar edi. Shu sababli bu ikkala payg‘ambar haqidagi hikoyalarning berilishi ikki din vakillari o‘rtasida do‘stlik, o‘rtoqlik hamda o‘zaro hurmat hislarini tarbiyalash ko‘zda tutilgan.

Darslikda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining do‘stlik, o‘rtoqlik fazilatlarini tarbiyalashda muhim vosita bo‘la oluvchi: “Ikki oshno”, “Fatonat”, “Hamoqat” kabi hikoyalar hamda “Bir necha do‘stlik uchun ahd qilgan musofirlar” she‘rlari mavjud. Ayniqsa, uning “Bir necha do‘stlik uchun ahd qilgan musofirlar” she‘ri diqqatga sazovor.

Bu hikoya va she‘rlarda 2-sinf tarbiya darsidagi “Mehmondo‘stlik – yaxshi odat”, “Do‘stlikni qadrlang”, “Do‘stlashish odobi”, “Do‘st tanlash va tanishuv qoidalari. Do‘st bo‘lish osonmi?”, “Barcha millat va elatlar do‘st va birodardirlar”, “Do‘stlik millat tanlamaydi” mavzularini o‘tishda,

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-5

4-sinf darslaridagi “Barcha millatlar teng huquqli, dost, birodardirlar” bobini o‘tishda foydalanish mumkin.

Fitratning boshlang‘ich sinflar uchun yozilgan “O‘quv” darsligiga kiritilgan hikoya va matnlari ta'lim-tarbiyaviy xarakterda bo‘lib, ular hozirgi kunimiz uchun ham ahamiyatlidir. Darslikdagi “Tuyg‘un qanday boy bo‘lgan”, “Tirishganlar ochuni (dunyo-si)”, “Ona sevgisi” hikoyalaridan 3-4 sinflarning tarbiya va o‘qish darslarida, “Yer” , “Quyosh” nomli matnlaridan tabiatshunoslik darslarida foydalanish maqsadga muvofiq deb o‘ylaymiz.

Avloniy darsliklaridagi “Yamonliq jazosi”, “Yaxshilik yerda qolmas” hikoyalarni 4 –sinf Tarbiya darsligidagi “Yaxshi nimayu, yomon nima” mavzusini o‘tish jarayonida, “Qanoat” hikoyasini 4 –sinf Tarbiya darsligidagi “Odob inson ziynati” bobidagi mavzularni o‘tish jarayonida, “To‘g‘rilik”, “Ittifoq” hikoyalaridan “Yiqilganni suyash -yaxshi fazilat” mavzusini o‘tish jarayonida foydalanish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.M.Mirziyoyevning “Jadidlar: milliy o‘zlik, istiqloq va davlatchilik g‘oyalari” mavzusidagi xalqaro konferensiya ishtirokchilariga tabrigi.2023 yil 11-dekabr.
2. Abdulla Avloniy.Toshkent tongi “Birinchi muallim”-T., G‘.G‘ulom nashriyoti. 1975 y, 211-212-betlar
3. D.Axatova. Pedagogika fanlarini o‘qitishda jadid ma’rifatparvarlarining ilmiy-pedagogik merosidan foydalanish. MONOGRAFIYA. Navoiy, Aziz kitobxon. 2024 y
4. Xoji Muin. “Tanlangan asarlar”. -T.: Ma’naviyat, 2005
5. Hamroyev Sh. ”Jadidlarning “Alifbe” darsliklari”. (Internet ma’lumotlari)